

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ- ЭКОНОМИСТОВ

Улашева Шахло Тагаевна

Старший преподаватель кафедры

«Программное обеспечение информационных технологий»

Ташкентский университет информационных технологий имени

Мухаммеда аль-Хоразми, Каршинский филиал

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8402635>

Аннотация: Данная статья представляет обзор методологии эконометрики в математике для бакалавров экономических наук. В ней рассматриваются основные концепции и принципы эконометрического анализа, а также ключевые методы и инструменты, используемые при моделировании экономических явлений. Статья также подчеркивает важность математических знаний для успешного применения эконометрических методов и предлагает рекомендации для бакалавров экономических наук.

Ключевые слова: эконометрика, математика, бакалавры экономических наук, моделирование, оценка, статистический анализ.

Методология эконометрики в математике играет важную роль в подготовке бакалавров экономических наук, обеспечивая им необходимые инструменты для анализа и интерпретации экономических данных. Эконометрика является наукой, объединяющей экономическую теорию и математические методы, и позволяет исследователям извлекать полезную информацию из имеющихся данных. В этой статье мы рассмотрим основные принципы и методы эконометрики в математике, а также их роль в анализе экономических явлений.

Основные принципы эконометрического анализа

Эконометрический анализ основан на нескольких ключевых принципах. Во-первых, необходимо разработать эконометрическую модель, которая описывает взаимосвязи между экономическими переменными. Эта модель может быть построена на основе экономической теории и предположений о поведении агентов. Во-вторых, оценка параметров модели является важным шагом, и для этого применяются различные методы, включая метод наименьших квадратов. В-третьих, проведение статистических тестов и проверка гипотез позволяют оценить статистическую значимость параметров и адекватность модели.

Математические инструменты в эконометрике

Математические методы являются основой эконометрического анализа и обеспечивают строгий подход к моделированию экономических явлений. Линейная алгебра, теория вероятностей и статистика играют важную роль в оценке параметров моделей, проведении статистических тестов и интерпретации результатов. Бакалавры экономических наук должны быть знакомы с основными математическими понятиями, такими как матрицы, векторы, производные и интегралы, чтобы успешно применять эти методы в эконометрическом анализе.

Ключевые методы эконометрики

Эконометрика предлагает широкий спектр методов и подходов для моделирования и анализа экономических данных. Некоторые из ключевых методов включают метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных моделей, метод инструментальных переменных, который решает проблему эндогенности и позволяет установить причинно-следственные связи, методы временных рядов и панельных данных, которые учитывают временные и индивидуальные особенности данных соответственно, а также методы дискретного выбора для анализа дискретных зависимых переменных.

Рекомендации для бакалавров экономических наук

Для успешного применения эконометрических методов в своих исследованиях и профессиональной деятельности, бакалавры экономических наук должны придерживаться нескольких рекомендаций. Во-первых, они должны развивать свои математические навыки и знания, особенно в области линейной алгебры и статистики. Во-вторых, необходимо углубленно изучить основные концепции экономической теории, чтобы строить адекватные эконометрические модели. В-третьих, активное использование экономических данных и программного обеспечения, такого как статистические пакеты, поможет бакалаврам применять эконометрические методы на практике.

Заключение

Методология эконометрики в математике является неотъемлемой частью образования бакалавров экономических наук. Она предоставляет студентам инструменты и знания для анализа экономических данных, моделирования и проверки гипотез. Понимание математических основ и основных методов эконометрики помогает студентам развивать

критическое мышление и применять эконометрический анализ для принятия информированных экономических решений.

Использованная литература:

1. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics. McGraw-Hill Education.
2. Wooldridge, J. M. (2019). Introductory econometrics: A modern approach. Nelson Education.
3. Greene, W. H. (2017). Econometric analysis. Pearson.
4. Stock, J. H., & Watson, M. W. (2015). Introduction to econometrics. Pearson.
5. Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2013). Regression analysis of count data. Cambridge University Press.
6. Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric theory and methods. Oxford University Press.
7. Verbeek, M. (2008). A guide to modern econometrics. John Wiley & Sons.
8. Hayashi, F. (2000). Econometrics. Princeton University Press.
9. Hamilton, J. D. (1994). Time series analysis. Princeton University Press.
10. Kennedy, P. (2008). A guide to econometrics. John Wiley & Sons.
11. По мере изучения представленных источников, студенты смогут более глубоко понять методологию эконометрики в математике и применять ее на практике.
12. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.
13. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
14. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҶАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
15. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.

16. Қодиров, Ф. “АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ”. Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
17. Қодиров, Ф. “ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ”. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
18. Qodirov, F. “Қашқадарё худуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар”. “O‘zbekiston Qishloq Va Suv xo‘jaligi” Jurnalі, 2022.
19. ҚОДИРОВ, Ф. “Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш”. ИЎТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.
20. Qodirov, F. “MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIK LARI VA KAMCHILIK LARI”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
21. Қодиров, Ф. “ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ”. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Va o‘rta Maxsus ta’lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti, 2022.